

Мальцева Катерина¹

Email: maltsevaKS@ukma.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6540-8734><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512310>

Поєднання теоретичних рамок для пояснення чинників формування ресурсів стресостійкості: процес стресу, накопичений стрес упродовж життя та стратегія орієнтації життєвої історії

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Аналітична рамка досліджень *процесу стресу* має сталу традицію, що пов'язує стрес із негативними наслідками у галузі здоров'я. Більш сучасні дослідження зосереджують свою увагу на ресурсах стресостійкості, що діють як захисні чинники проти деструктивного впливу стресу. Водночас у зв'язку зі збагаченням емпіричної бази виникають нові ідеї теоретичного синтезу, щоб краще підійти до пояснення деяких вузлових моментів, пов'язаних із нюансами впливу чинників стресу та стресостійкості на фізіологію, адаптацію та соціальну поведінку людини. Зокрема, важливі зрушення відбуваються у вивченні напрямку інтеграції впливів гострого та акумульованого (в т.ч. хронічного) стресу упродовж життя у процесі розвитку організму та етіології хвороб (Fauver et al., 2024); вивчення чинників ризику спільно із чинниками стресостійкості (Segerstrom & O'Connor, 2012); розмежування впливів об'єктивного нараження на стрес (англ. stress exposure) і суб'єктивного сприйняття стресовості стимулу (англ. perceived stress severity) (Shields et al., 2023); диференціації впливу різних стресорів на здоров'я (de Leeuw et al., 2025; Hughes et al., 2017; Maltseva, 2024; Maltseva, Halimov, & Kuchynskyi, 2023); та поєднання впливу соціальної екології дитинства із стресовою реакцією та статусом здоров'я у дорослому віці (Maltseva & Sereda, in press). Ці моменти є важливими не лише у площині розвитку теорії, але і з прикладної точки зору, адже покращення розуміння зв'язків між стресом, пережитим в різні періоди життя, і формуванням стресової відповіді у дорослості сприятимуть розробці інтервенцій, які дозволять розірвати міжгенераційні цикли несприятливих обставин та покращити якість життя у глобальному масштабі (de Leeuw et al., 2025; Sahle et al., 2021).

Вплив стресу на здоров'я та адаптацію має кумулятивний характер, зокрема це означає, що реакція на стрес та кризові ситуації у дорослості формується упродовж життя та включає обставини, пережиті на різних його етапах, в тому числі у дитинстві (Slavich & Schields, 2018). Більше того, *стрес упродовж життя* (англ. life stress) вважається причиною пришвидшеного старіння та раннього настання захворювань, пов'язаних із похилим віком;

¹ Доктор соціологічних наук, доцент, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

механізм патогенезу, на думку дослідників, включає стрес у ранні роки життя й хронічний стрес упродовж життєвої траєкторії (Puterman et al., 2016). Наразі дослідники працюють над формулюванням інтегрованих моделей стресу, які поєднують дію хронічних та гострих стресорів упродовж життя, та обґрунтовують роль травматичного досвіду дитинства у розвитку патологій пізніше у житті (Slavich & Shields, 2018; Fauver, Clark, & Schwartz, 2024).

Сукупний вплив подій різних етапів життя, своєю чергою, виливається у закономірності адаптивної поведінки та схильності індивіда привілеювати той чи інший результат у цілепокладанні. Такі преференції закладено в поняття *стратегії орієнтації життєвої історії*, що постає з міждисциплінарної теорії життєвої історії (англ. Life history theory). Теорія життєвої історії є аналітичною рамкою, розробленої в межах еволюційної екології для систематичного дослідження розмаїтих стратегій організації життєвих циклів у різних видів, а також причин варіативності життєвих циклів та їхніх наслідків для соціальної поведінки. Кожен організм проходить «цикл» від народження через зростання, досягання, розмноження й до затухання (що вкладається в термін «життєва історія»). Оскільки ресурси та час є обмеженими, кожен організм упродовж цього циклу має вирішувати дилему, чи йому продовжувати рости чи починати розмножуватись, і якщо друге, то чи інвестувати в кількість, чи в якість нащадків. Відповідно, першопочатково цей підхід намагався пояснити, передусім, різні аспекти статевої поведінки (вік сексуального дебюту, кількість партнерів, тривалість стосунків тощо), дітонародження (вік при народженні першої дитини) та догляду за нащадками – як вони були сформовані природним добром. Швидке міждисциплінарне поширення застосування цієї теорії зумовлене широким пояснювальними можливостями, які ця аналітична рамка пропонує для різних наук щодо розуміння соціальних джерел міжособистісних відмінностей між індивідами (Del Giudice, Gangestad, & Kaplan, 2015).

Життєві історії організмів умовно існують на континуумі від повільної до швидкої, та в контексті досліджень людських суспільств, термінологічно формулюються як «стратегії орієнтації життєвої історії». Організми, що характеризуються повільною орієнтацією стратегії життєвої історії, займають такі ніші, де проявляються такі риси, як повільніше дорослішання, низька фертильність, вищі батьківські інвестиції, довша очікувана тривалість життя й більший розмір тіла та мозку; швидка орієнтація життєвої історії, навпаки, характеризується нижчим віком народження першої дитини, більшою кількістю нащадків та меншим інвестуванням в них, опортунізм та менша тривалість життя (Figueredo et al., 2005). Організми з швидкою стратегією орієнтації життєвої історії демонструють поведінкові стратегії, орієнтовані на досягнення кількісних результатів над якісними, та на отримання винагороди тут-і-зараз. Організми з повільною орієнтацією життєвої історії налаштовані на майбутні (відтерміновані у часі) результати.

Хоча теорія життєвої історії розроблялася для пояснення міжвидових розбіжностей у вирішенні дилеми розмноження за умов обмежених матеріальних та часових ресурсів, систематичні дослідження показують, що

відмінності на цьому континуумі існують також всередині виду, і ці внутрішньовидові відмінності в людських суспільствах піддаються вимірюванню та інтерпретації (Mishra, Templeton & Meadows, 2017, p.243). Більш скорочені часові горизонти сприяють «пришвидженню» орієнтації життєвої історії індивідів, що характеризується більшою схильністю до ризикової, імпульсивної та агресивної поведінки (Del Giudice et al., 2015; Eibach & Mock, 2011; Hill & Chow, 2002; Hill et al., 1997; Mishra, Barclay, & Lalumière, 2014; Wang, Kruger, & Wilke, 2009), а також вираженістю рис особистості, що мають стабільні асоціації з низьким самоконтролем (e.g., Mishra & Lalumière, 2011). Індивіди, які демонструють ознаки швидкої орієнтації життєвої історії, також мають схильність включатися в орієнтовану на поточний момент опортуністичну поведінку для отримання швидких винагород у широкому діапазоні доменів від сексуальної до фінансової поведінки, тоді як повільна орієнтація життєвої історії, орієнтована на майбутнє, характеризується систематичними зусиллями заради поступового досягнення мети, побудови репутації, культивуванні довготривалих соціальних стосунків, почутті відповідальності та плануванні (Copping, Campbell, & Muncer, 2014; Ellis et al., 2012; Figueredo et al., 2005; Mishra & Lalumière, 2008). З іншого боку, докілья та обставини, що характеризуються скороченими часовими горизонтами та супроводжуються меншими перевагами в конкуренції (наприклад, бідністю чи нижчими освітніми здобутками), також мають тенденцію сприяти формуванню більш орієнтованих на теперішній момент, імпульсивних та ризикованих поведінкових стратегій (Copping et al., 2014; Daly & Wilson, 2005; Hill, Ross, & Low, 1997). Таким чином, доступні ресурси, можливості та спроможності індивіда порівняно з іншими людьми докладаються до формування його чи її загальної орієнтації життєвої історії упродовж життя.

Вищі батьківські інвестиції, що характеризують повільну орієнтацію стратегії життєвої історії, наслідуються нащадками. Відповідно, повільна орієнтація розвивається у людей, чий батьки інвестували в них й мали теплі емоційно включені стосунки з ними (Eibach & Mock, 2011; Maltseva, 2024). Отже, відтворення стратегій також, ймовірно, пов'язано з організацією прив'язаностей.

Стрес упродовж життя та орієнтація життєвої історії пов'язані як частини одного адаптивного механізму, що є перспективним напрямком для досліджень. По-перше, стрес виступає сигналом, що скеровує та спрямовує процеси біологічного розвитку. Хронічний стрес упродовж ранніх років життя сприяє формуванню адаптацій, що асоціюються зі швидкою орієнтацією життєвої історії, зокрема такими, що пріоритизують спрямовані на виживання стратегії (постійну пильність, недовіру, напруження, що виливаються у вразливість до тривожності та депресії) та швидке розмноження, порівняно з набуттям навичок та особистим зростанням. Навпаки, індивіди з більш вільним від стресу дитинством, мають більше шансів інвестувати в освіту та довготривалі стратегії підтримання фізичного та ментального добробуту, а також мати довготривалі, усвідомлені стосунки з

іншими людьми, що забезпечує їм соціальний капітал та ресурси соціальної підтримки, які сприяють стресостійкості.

По-друге, стрес викликає низку фізіологічних змін, серед яких підвищення кортизолу, що впливає на прийняття рішень, адаптацію ризикової поведінки та регулювання емоцій. Смак до ризику та імпульсивність пов'язують із швидкою орієнтацією життєвої історії, а уникнення ризиків та пошук безпечних сценаріїв розвитку подій – із повільною. На поведінковому рівні, це також маніфестується в преференціях щодо відповідних адаптивних стратегій, що впливають на стресостійкість.

По-третє, важливим аспектом є соціальна екологія, в якій розвивається людина (Figueredo et al., 2005). Непередбачуваність довкілля у дитинстві формує швидку життєву історію, що спирається на опортуністичні поведінкові стратегії, відсутність планування (через його ненадійність та безплідність) та недовіру до оточення та майбутнього. Навпаки, повільна орієнтація життєвої історії базується на сприйнятті довкілля як сталого і надійного, виховує більш позитивне, оптимістичне бачення розгортання майбутніх подій, що також сприяє формуванню резилієнтного оптимізму.

Таким чином, стрес упродовж життя та формування повільної чи швидкої орієнтації стратегії життєвої історії спів-впливають на формування захисних ресурсів стресостійкості та адаптивні копінгові стратегії, що, своєю чергою, можуть впливати на рівень вразливості, тривожності та депресії й асоціюється із відповідними результатами у сфері психічного здоров'я.

ЛІТЕРАТУРА

1. Copping, L. T., Campbell, A., & Muncer, S. (2014). Psychometrics and life history strategy: The structure and validity of the high K strategy scale. *Evolutionary Psychology*, 12, 200–222. <https://doi.org/10.1177/147470491401200115>
2. Daly, M., & Wilson, M. (2005). Carpe diem: Adaptation and devaluing the future. *Quarterly Review of Biology*, 80, 55–60. doi: 10.1086/431025
3. de Leeuw, J. S. H., Lake, M., Gering, M., Hoffman, N., Donald, K. A., Zar, H. J., Stein, D. J., & Malcolm-Smith, S. (2025). A bifactor model of childhood adversity in a longitudinal South African birth cohort study. *Assessment*, 10731911251340221. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/10731911251340221>
4. Del Giudice, M., Gangestad, S. W., & Kaplan, H. S. (2015). Life history theory and evolutionary psychology. In D. M. Buss (Ed.), *The handbook of evolutionary psychology: Volume 1, foundations* (pp. 88–114) (2nd ed.). New York: Wiley.
5. Eibach, R. P., & Mock, S. E. (2011). The vigilant parent: Parental role salience affects parents' risk perceptions, risk-aversion, and trust in strangers. *Journal of Experimental Social Psychology*, 47, 694–697. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2010.12.009>
6. Ellis, B. J., Del Giudice, M., Dishion, T. J., Figueredo, A. J., Gray, P., Giskevicius, V.,... Wilson, D. S. (2012). The evolutionary basis of risky adolescent behavior: Implications for science, policy, and practice. *Developmental Psychology*, 48, 598–623. doi: 10.1037/a0026220
7. Fauver, M., Clark, E. M., & Schwartz, C. E. (2024) A new framework for understanding stress and disease: The developmental model of stress as applied to multiple sclerosis. *Frontiers in Integrative Neuroscience*, 18, 1365672. doi: 10.3389/fnint.2024.1365672

8. Figueredo, A. J., Vásquez, G., Brumbach, B. H., Sefcek, J. A., Kirsner, B. R., & Jacobs, W. J. (2005). The K-factor: Individual differences in life history strategy. *Personality and Individual Differences*, 39, 1349–1360. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.06.009>
9. Hill, E. M., Ross, L. T., & Low, B. S. (1997). The role of future unpredictability in human risk-taking. *Human Nature*, 8, 287–325. DOI: 10.1007/BF02913037
10. Hill, E. M., & Chow, K. (2002). Life history theory and risky drinking. *Addiction*, 97, 401–413. <https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2002.00020.x>
11. Hughes, K. et al. (2017). The effect of multiple adverse childhood experiences on health: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Public Health*, 2(8), e356–e366. [https://doi.org/10.1016/s2468-2667\(17\)30118-4](https://doi.org/10.1016/s2468-2667(17)30118-4)
12. Maltseva, K. (2024). Stress exposure, perceived stress, protective psychosocial factors, and health status in Ukraine after the full-scale invasion. *Journal of Health Psychology*, 29(14), 1640–1652. <https://doi.org/10.1177/13591053241259728>
13. Maltseva, K., Halimov, E., & Kuchynskyi, O. (2023). Individual values, collective values and sacred values: Cognitive ethnography in Ukraine during war, *Journal of Cultural Cognitive Science*, 7, 325–353. <https://doi.org/10.1007/s41809-023-00134-2>
14. Maltseva, K. & Sereda, P. (in press) The relationships between war-induced stressor exposure, endorsement of values dimensions, and quality of life in Ukraine. *Journal of Cognition and Culture*, 25, 438–467. <https://doi.org/10.1163/15685373-12340219>
15. Mishra, S., & Lalumière, M. L. (2011). Individual differences in risk-propensity: Associations between personality and behavioral measures of risk. *Personality and Individual Differences*, 50, 869–873. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.11.037>
16. Mishra, S., Templeton, A. J., & Meadows, T. J. S. (2017). Living, fast and slow: Is life history orientation associated with risk-related personality traits, risk attitudes, criminal outcomes, and gambling? *Personality and Individual Differences*, 117, 242–248. <http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.06.009>
17. Puterman, E., Gemmill, A., Karasek, D., Weir, D., Adler, N. E., Prather, A. A., & Epel, E. S. (2016). Lifespan adversity and later adulthood telomere length in the nationally representative US Health and Retirement Study. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(42), E6335–E6342. <https://doi.org/10.1073/pnas.1525602113>
18. Sahle, B. W., Reavley, N. J., Li, W., Morgan, A. J., Yap, M. B. H., Reupert, A., & Jorm, A. F. (2022). The association between adverse childhood experiences and common mental disorders and suicidality: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 31(10), 1489–1499. <https://doi.org/10.1007/s00787-021-01745-2>
19. Segerstrom, S. C., & O'Connor, D. B. (2012). Stress, health and illness: Four challenges for the future. *Psychology & Health*, 27(2), 128–140. <https://doi.org/10.1080/08870446.2012.659516>
20. Shields, G. S., Fassett-Carman, A., Gray, Z. J., Gonzales, J. E., Snyder, H. R., & Slavich, G. M. (2023). Why is subjective stress severity a stronger predictor of health than stressor exposure? A preregistered two-study test of two hypotheses. *Stress and Health*, 39(1), 87–102. <https://doi.org/10.1002/smi.3165>
21. Slavich, G. M., & Shields, G. S. (2018). Assessing lifetime stress exposure using the Stress and Adversity Inventory for Adults (Adult STRAIN): An overview and initial validation. *Psychosomatic Medicine*, 80(1), 17–27. <https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000534>
22. Wang, X. T., Kruger, D. J., & Wilke, A. (2009). Life history variables and risk-taking propensity. *Evolution and Human Behavior*, 30, 77–84. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2008.09.006>